

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

МУСИҚИЙ МАДАНИЯТ ВА ЗАМОНАВИЙ МУСИҚИЙ САНОАТ ТАМОЙИЛЛАРИ

Худойназаров Илҳом Ўткир ўғли

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси 70212002 – “Маданиятшунослик”

мутахассислиги магистранти

E-mail: i.khudoynazarov@yandex.ru

Telefon raqami: (+998 90 112 10 02)

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги муסיқий саноат қадриятлари хақида сўз боради. Жамиятдаги эркак қадриятларининг замонавий муסיқий индустрияда акс этиши мисоллар орқали тадқиқ қилинади. Давр қадриятлари, кайфияти ва характерининг ўша давр маданиятида, хусусан муסיқий индустриясида ўз аксини топиши эркак хонандалар видеоклиплари таҳлили мисолида кўрсатиб ўтилади. Шунингдек, бугунги давр ёшлари тарбиясида муסיқанинг ўрни ва аҳамияти масаласига ҳам тўхталиб ўтилади.

Калит сўзлар: муסיқа, маданият, муסיқий индустрия, муסיқий тарбия, маскулин қадриятлар

Abstract: This article discusses the values of today's music industry. The reflection of masculine values in society in the modern music industry is explored

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

through case studies. The reflection of the values, mood and character of the period in the culture of the time, especially in the music industry, is shown by the analysis of video clips of male singers. Also, the role and importance of music in the education of today's youth will be touched upon.

Key words: music, culture, music industry, musical education, masculine values

Қадимги Юнонистонда илм ва санъат битта маънони ифодалаган. Кейинчалик бу икки тушунча алоҳида-алоҳида мазмунни англата бошлаган. Юнонлар илм сифатида ўғил болага тўртта асосий соҳани албатта ўқитиш шарт деб билишган. Булар: ҳисоб-китоб (риёзиёт), хандаса (геометрия), фалакиёт (астрономия) ҳамда мусиқа. Йигитлар тарбиясига ўта жиддий масала сифатида қаралган. Ҳатто бунга давлат даражасида аҳамият берилган. Қизлар мактабга бормаган. Ўғил болалар эса қурол тутиш, найза отиш, ўзини ҳимоя қилишга ўргатилган, умуман, жисмоний етук бўлишга чорланган. Буларнинг бари эркаклик фазилатлари саналган.

Тарбияга келсак, ўғил бола чинакам йигит бўлиб камол топиши учун сўздан кўра кўпроқ оҳангга эътибор берилган. Чунки оҳанг таъсири онг остидан бошланади. Сўзни тушуниш учун эса онг даражасига ўтиш лозим.

Оилада ўғил болани тарбиялаш, мукаммал ўстириш учун унинг қулоғини енгил-елпи қўшиқлардан асраш жуда муҳим. Боланинг эшитаётган қўшиғи, тақлид қилаётган ижодкори унинг келажакда қандай шахс бўлиб етишишини белгилаб беради. Жамиятнинг муסיқий диди қай даражада бўлса, ундаги маданият тамойиллари ҳам шунга мутаносиб тарзда юзага чиқади. Бундан

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кўринадики, оилада ота-она эшитаётган кўшиқ фарзандларнинг муסיқий савияси ва бунинг пировардида ўзгариб борадиган маданий қиёфасига ҳам таъсир кўрсатади.

Муסיқашунос олим Отаназар Матёқубов тарихдан мисол келтирар экан, азалдан ўғил боланинг чинакам йигит бўлиб камол топишида сўздан кўра оҳанг, муסיқага эътибор берилганлигини таъкидлайди: “Мантиқ отаси Арасту инсон табиатини тўрт унсурга ажратган: юмшоқлик, мардлик, меҳрибонлик ва шўх-шодонлик. Мана шу тўрт унсурдан “мардлик” йигитман деганнинг табиатига албатта қарор топмоғи керак. Шу ўринда Карл Марксдан ажойиб ҳикмат келтирсам: “Санъат – инсон яратган иккинчи табиат. У жамият ва табиат қонунларига бўйсунмайди”. Буни айтишдан мақсад шуки, ўзбек эстрада санъатининг ёшларга, жумладан, йигитларга салбий таъсири ҳақида кўп ва хўп гапирилаяпти. Тан олиш керак, эстрада санъатини тўла бошқариб ҳам, тизгинга солиб ҳам бўлмайди. Фақат унинг ёшлар тарбиясига кўрсатадиган ижобий таъсирини ошириш керак”.

Умримиз давомида бизга муסיқачалик хирахандон ҳамроҳ йўқ: уйда, кўча-кўйда, транспорт, савдо расталари, тўй-ҳашам, концерт саройлари, телевизор-радио, компьютер, уяли телефон... Ҳаттоки ён-веримизда бирор плеер ёхуд муסיқий чолғу бўлмаса ҳам, бошимизда қандайдир куй «кезиб» юрганини эшитамиз, баъзида эса дабдурустдан ҳуштак ёки хиргойи бошлаб қоламиз. Башарти, муסיқа ҳаётимизни шунчалик ишғол қилган экан, у ҳолда унинг маданиятимизга таъсири ҳақида ҳам чуқур ўйлаб кўриш керак.

Йиртиқ-ямоқ кийимлар, турли тақинчоғу ялтир-юлтирга ўчлик тақлиддан

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

пайдо бўляпти. Ҳозир эстрада санъатининг айрим “юлдуз”лари юзни кесмайдиган, аммо қириши ёки тилиши мумкин бўлган Ойкумен пискасигашунга ўхшайди: қўшиғи ўлдирмайди, аммо захарлайди.

Мавзумизнинг долзарблиги шуки, эркак ва аёлнинг ўзаро қарама-қаршилик тамойили бугун қандай ўзгаришларга юз тутяпти? Бу тамойиллар натижасидан қанчалик ҳавотирга тушиш керак? Бугунги кун эркаклари қандай қадриятлар билан яшяпти? Бу қадриятлар аёлларникидан қанчалик фарқ қилади? Ушбу саволларга жавоб топиш мақсадида айни кунларда YouTube ижтимоий тармоғида айланаётган эркак хонандалар видеоклипларини таҳлил қилиб кўрдик. Негаки, юқорида айтганимиздек, муайян давр қадриятлари, кайфияти ва характери аввало ўша давр мусикасида, мусиқий маданиятида ва мусиқий индустриясида ўз аксини топади.

Ҳамдам Собиров айни вақтда урфдаги хонандалардан бири. “Мактабимда”, “Тентакчам”, “20-март” каби қўшиқлари “просмотр”и билан бошқа хонандалар қўшиқларидан ажралиб туради. Хонанда қўшиқлари давр “хит”ига ҳам айланиб улгурган. Демак, шу йўсин, шу услуб, шу мазмун асосидаги қўшиқлар, клипларга жамиятда талаб юқори. Келинг, мана шундай яхши қабул қилинаётган ва талаб юқори бўлган ижод маҳсулларининг мавзу-моҳиятини таҳлил қилиб кўрамиз.

Балки, жамиятда тез ҳазм бўладиган сўзли қўшиқларга талаб юқоридир, бироқ хонанда ижодий парвозга миллионлаб одамларнинг маънавий қиёфасига салбий таъсир кўрсатиб ёки уларнинг бадий савиясини тушириб юбориш ҳисобига интилиши керак эмас. Хонандаларимиз бўлажак

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кўшиқларига шеър танлаётганда бунга алоҳида эътибор беришлари лозим. Негадир, ижодкорлар халқ саводхонлиги, савиясидан кўра “бозорталаб” маҳсулот яратишга ўтиб олишди. Бу эса жиддий муаммо. Енгил-елпи моҳиятга эга биргина кўшиқ секундлар ичида миллионлаб одамлар тафаккурига сингиб, уни янглиш томонга ўзгартириб юбориши турган гап.

Хонанда Жалолиддин Ахмадалиев “Жаноним” кўшиғи билан муסיқий индустрияда ўзига муносиб ўринни забт этди, дейишимиз мумкин. Клип гоёси кўшиқ билан у қадар “чиқишмаган” бўлса ҳам, бугунги давр ёшларига маъқул келганлигини тан олиш керак. Чунки, унда мафия тўдаси, қора кийимли кишилар, тўппонча ва бошқа криминал инструментлардан фойдаланилган. Булар эса аксарият ёшлар, айниқса, ўсмирлар учун ҳар доим қизиқарли мавзу бўлиб келади. Бир қизни ёқтириб қолган бир жиноий тўдадаги икки йигит бошида бир-бири билан душман бўлиб қолади. Бирок дўстлик кучли келиб, бири иккинчисининг муҳаббати учун ўз туйғуларидан воз кечади. Клип ниҳоясида эса ўз бошлиғини “тинчитиб”, қизни унинг чангалидан қутқариб, дўстига ёрдам қилади. Бир қарашда клипда қаҳрамонлик, дўстга садоқат, мардлик, муҳаббат йўлидаги жасорат тараннум этилганлигини кўриш мумкин. Бу каби қадриятлар охириги вақтда йўқолиб бораётган бир вақтда, бу жуда яхши тарбия воситаси бўлиши ҳам мумкин.

Эркак киши ота-онаси қазо қилган пайтдан бошқа вақт йиғламайди, борди-ю йиғласа, бу унинг ожиз ва нотавонлигини, қўлидан ҳеч вақо келмаслигини англатади, деган маънода ёши катталаримиздан кўп панд-насихат эшитамиз. Чиндан ҳам, эркак кишининг сиёсатли, қатъиятли, қадамидан ўт чакнайдиған алпкелбатли, арсон ҳайбатли бўлиши қадимдан мерос бўлиб келаётган

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кадриятимиздан бири. Ўтмиш ҳақиқатлари тугул бадиий тўқималарда ҳам эркак зоти йиғлоқи образда гавдалантирилмаган. Унинг сиймоси ҳамма вақт қаҳрамонлик руҳи билан суғорилган. Бугун ўз ижоди билан танилиб бораётган хонанда Бунёд Жуманиёзовнинг “Эркак йиғламасин” деб номланган кўшиғи барчамизни ўйлантириши керак. Хонанданинг бу чақириғига нима сабаб бўляпти? Бугунги замон эркаги нега йиғляпти?

Кўшиқ матнининг тарбиявий кучи бор, албатта. Бахти, омади, давлати ё савлати кетса ҳам эркак йиғламасин, ожиз бўлиб қолмасин, ҳаракатини келган жойидан давом эттираверсин, деган маънони уқиб оламиз. Бироқ бизни диққатлантирадиган бошқа бир жиҳат борки, кўшиқ ё клип бежиз яралмайди. Юқорида айтганимиздек, у ҳар бир даврнинг реал характери ва кайфиятини ўзида акс эттиради. Демак, бугун давлати ё бахтидан мосуво бўлиб қолаётган эрларнинг йиғлоқи кайфиятга тушиб қолиши кўпайиб борапти.

Яъни бугунги давр эркаги аслан шу арзимас моддият учун йиғлаш даражасигача бориб қоляпти.

Кўшиқ асосида суратга олинган клип мазмуни ҳам деярли шунга яқин, бироқ унда дўстга сотқинлик қилиш, иккиюзламачилик иллатига кўпроқ урғу берилган. Яъни, ўз дўстининг ишончига кириб олиб, кейинчалик унинг бойлигини хийла йўли билан эгаллаб олган ва уни кўчада оиласи билан муҳтож қолдирган салбий қаҳрамон воқеалар марказида. Жабрдийда қаҳрамон эса иложсиз аҳволда, клип сўнггида йиғлайди ҳам.

Ўзбек муסיкий индустриясида туб бурилиш ясаган хонанда Жаҳонгир

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Отажонов ҳамда Санжай, Насафий тахаллуслари билан танилаётган ижодкорлар ҳам ижтимоий тармоқлар орқали кўп бора кузатилиб келинмоқда. Охирги йилларда Жаҳонгир Отажонов ижодидаги кўплаб янги урфлар ва ўзгаришларга гувоҳ бўлдик. Санжай ва Насафийлар эса тамоман ўзгача услуб билан танилди.

Ҳозир аксарият хонандалар ижодида ғарбона ўзлашмалар ва топилмаларни кўп учратамиз. Улар эса контентни аудиториянинг хоҳиш ва дидига мослаб яратади. Негаки, “Турли сабабларга кўра, одамларимиз бирор масала ўзимиздаги маълумотлар асосида баён қилинса, унча таъсирланмайдиган, “Европада ёки Америкада аниқланибди”, “Европада ундай бўлибди”, “Америкада бундай бўлибди”, дейилса, астойдил ишонадиган бўлиб қолишган”.

Жаҳонгир Отажоновнинг “Арслонман”, “Қадди баланд”, “Жингаламо” каби мусиқий чиқишлари ёшлар тугул ўрта ёш вакиллари, ҳатто катталарнинг ҳам доимий эшитиб юрадиган кўшиқларидан бирига айланди. Бунга сабаб, ушбу кўшиқ матни ва ундаги мазмуннинг соддалиги, халқ тилига яқинлиги ва ўйноқилигидадир. Хонанданинг ушбу кўшиқ асосида суратга олинган клипларида ҳам аввало шу кайфият яққол сезилиб туради. Қолаверса, клип суратга олинган интерьер, реквизитлар, либослар ва рақсларнинг замонавий руҳда экани кўплаб томошабинларнинг диққатини жалб қилган. Бир қарашда Жаҳонгир Отажонов кўшиқлари орқали стереотипларни парчалаб, оммага либерал кайфият улашмоқчидек кўринади. Табиатан эркинлик ва ҳурликка интилувчи инсон зоти эса бу каби экспериментларни тез қабул қилади. Хонанданинг “Қадди баланд” кўшиғи асосида саҳналаштирилган клипнинг

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

деярли 40 миллион марта кўрилгани ҳам фикримизни исботлайди.

Замонавий муסיқий индустрия нечалаб унвонлари бор таниқли юлдузлардан тортиб шоҳсупадан энди кўтарилаётган ижодкорларгача – барчани ўзаро рақобатга чорламоқда. Таниқлилар ўз обрў ва имижига путур етказмаслик, халқ ёдидан узилиб қолмаслик учун курашса, “стажёр”лар эса тезроқ танилиб олиш ва муסיқий бизнесини тезроқ йўлга қўйиб олишга интилади. Муסיқий бозордаги рақобатнинг ижобий томони шундаки, бу ижодкорлик коэффициентининг ошишига сабаб бўлади.

Муסיқий саноатга қадам қўйган аксарият ижодкорлар овоз имкониятларидан ҳам кўра ташқи кўринишига, яъни имижига кўпроқ эътибор қаратишади. Санжай, Насафий каби ижтимоий тармоқ юлдузларини кузата туриб уларнинг айна шу йўлни танлаганига шубҳа қилмаймиз. Санжай тахаллуси билан танилган хонанда Санжар Жавбердиевнинг кўшиқ ва клиплари радио ёки телевидениеда айланмасам ҳам, интернетда оммалашиб бормоқда. Унинг янги ижод намунаси – Шерали Жўраевнинг “Карвон кўрдим” кўшиғининг кавер талқини YouTube орқали 1 миллионга яқин марта кўрилган.

Ўзбек шоу-бизнесида ўзига хос ижро услубига эга бўлган хонанда Муҳаммадзиёни кўпчилик “Гулжаҳон”, “Акахонларим”, “Сиздаям пул кўпайиб кетди” каби кўшиқлари орқали яхши тайинди. Ижодкор клип сюжети, ўз имиждан ҳам кўра ижро услуби ва овоз имкониятига кўпроқ эътибор берганлиги учун ҳам кўшиқлари YouTube ижтимоий тармоғи орқали 30-40 миллион атрофида эмас, балки 4-7 миллион марта кўрилган.

Муҳаммадзиёнинг ижро услуби ўзбек аудиторияси томонидан яхши қабул қилинди. Ижронинг шакли ва кўшиқ матнининг моҳиятига эътибор

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

қаратадиган бўлсак, хонанда ноодатий овоз имкониятларидан унумли фойдаланган. Бу эса кўшиққа ижодий зеб бериш учунгина эмас, балки муайян ғояни маромига етказиб тингловчига узатишда катта ёрдам берган. Яъни, биргина хонанда ижросида “акахонларим” сўзининг чўзиб, ўзгача ҳолатда талаффуз этилиши ортида кўпгина бошқа фикрларни ҳам уқиб олиш мумкин.

Таҳлил жараёнидаги хулосаларимиз шуни кўрсатдики, бугун эркак хонандалар куйлаётган кўшиқ ва улар асосида суратга олинган клипларнинг анчайин майдалашиб, муайян йирик мафкура ва қадриятлардан йироқлашиб қолган. Тармоқда энг кўп “просмотр” тўплаган, клиплари бошқа ҳамкасбларига нисбатан кўпроқ кузатиладиган эркак хонандаларимиз кўшиқлари мавзуси жўн ишқий саргузашт, рашк, қатъиятсиз изҳор, ўз-ўзига сўроқ оҳангидан нарига ўтмаяпти. Тўғри, ишқ мавзусига олдинги даврларда ҳам қўл урилган, бироқ бу ишқ қатъиятли ва дангал бўлиб, унинг моҳиятда қаҳрамонлик ва бирсўзлик ётади. Бугун эса ожизлашиб қолган севги сахналари, беқарор ошиқ йигитлар, йиғламоқдан бери бўлиб турган “юмшоқ” характерли қаҳрамонлар кўпайиб борапти. Улар қаердан пайдо бўляпти? Қандай пайдо бўляпти? Уларни жамият нега бағрини очиб қабул қиляпти? YouTube’да кўпсонли мухлислар эътиборига тушган бир нечта эркак хонандалар ижодига бағишланган таҳлилларимиз юқоридаги саволларга қисман бўлса-да жавоб бера олса керак.

Фойдаланган адабиётлар:

Абдулазиз, Ирода. Аржуманд. // Тошкент, “Шарқ”, 2012. – 272 бб. ISBN 978-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

9943-00-803-8

Дададжанова И.А. Поп-музыка, культура и гендерная идентичность: Узбекистан // Вестник науки и образования, 2021. №5 (108), сс. 86-92.

Dadadjanova I.A. Towards professionalism in traditional music: an example of Uzbek women // Проблемы современной науки и образования, 2021. №3 (160). сс. 81-85.

Толибжонова Л.М. “Эстрада ва ёшлар” форуми // “Yosh kuch” 12/2016, 11-15 бб.

Толибжонова Л.М. Янги давр оҳанглари ёхуд мусикий тижорат (Ўзбекистон теле- ва радиоканаллари эфири мисолида). // XXI аср – интеллектуал салоҳият даври. Илмий методик материаллар тўплами, V жилд. Тошкент 2017, 276-279 бб.

